

ПЛАТФОРМАЛЫҚ МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ

ЕСИМОВ АЗАМАТ ОРАЗАЛИЕВИЧ

Ақмола облысы, Целиноград ауданы,
Ақмол ауылының мектеп-гимназиясы
Информатика пәні мұғалімі

Мобильді қосымшаларды әзірлеу өте ауыр процесс. Белгілі бір қосымшаны жасамас бұрын көптеген аспектілерді қарастыру қажет. Компоненттердің құрылымы және олардың логикалық байланысы, элементтердің пайда болуы және басқалары. Сондай-ақ, қосымшаның қандай мобильді операциялық жүйеде жұмыс істейтінін таңдау керек. Бүгінгі уақытта қолданылатын негізгі мобильді операциялық жүйелер тек екеуі: iOS және Android. iOS-бұл американдық Apple компаниясы әзірлеген және шығарған смартфондарға, планшеттерге және киюге болатын ойнатқыштарға арналған мобильді операциялық жүйе. 2014 жылдан бастап Apple CarPlay автомобильдік мультимедиялық жүйелеріне қолдау көрсетіледі. IOS-тың ерекшелігі- бұл жүйе тек Apple шығарған құрылғылар үшін қол жетімді. Android-бұл смартфондарға, планшеттерге, электронды кітаптарға, сандық ойнатқыштарға, қол сағаттарына, фитнес білезіктерге, ойын консольдеріне, ноутбуктерге, теледидарларға және басқа құрылғыларға арналған Операциялық жүйе. 2015 жылы, сондай-ақ автомобиль мультимедиялық жүйесін қолдау пайда болды. Әрбір жүйенің оң және теріс жақтары бар. Ең айқын айырмашылықтардың бірі-жүйені әлемде қолдану пайызы. Бүгінгі таңда Android қолданушылардың жалпы санының шамамен 72% - ын пайдаланады, ал iOS-та бар болғаны 27% [4]. Android жүйесінің негізгі артықшылықтары: жүйенің ашықтығы, Google-дің көптеген қызметтері, жүйе көптеген құрылғыларда жұмыс істей алады, заманауи интерфейс, жүйенің тұрақты жаңартулары, бәсекелестерде жоқ көптеген мүмкіндіктер, әр пайдаланушы үшін жүйені дәл баптау мүмкіндігі, көп ойыншы режимін қолдау, қосымшаларды орнату мүмкіндігі тек ресми дүкеннен ғана емес Google Play қосымшасы. Жүйенің кемшіліктеріне мыналар жатады: пайдаланушы туралы жиналған ақпараттың шамадан тыс мөлшері, бейресми көздерден қосымшаларды орнату мүмкіндігі қарақшылыққа ықпал етеді және жүйені осал етеді, жүйенің жана нұсқаларының баяу таралуы, ескі құрылғыларға әлсіз қолдау. IOS жүйесінің негізгі артықшылықтары: сапалы мазмұны бар қосымшалардың үлкен дүкені; жүйені онтайландыру; қателерді тез түзету; жүйені үнемі жаңарты отыру; ескі құрылғыларды қолдау; ойластырылған және әдемі дизайн. Негізгі кемшіліктерге мыналар жатады: жабық Операциялық жүйе, осыған байланысты басқа операциялық жүйе орнатылған құрылғылармен файлдарды еркін алмасу мүмкін емес; android-де көптеген функциялар жоқ, мысалы, көп терезе режимін қолдау; файлдық жүйемен күрделі жұмыс;

Егер қосымшаны жазу барысында әзірлеушілер белгілі бір платформа үшін қабылданған бағдарламалау тілін қолданса, ол IOS немесе Java үшін Objective-C және Swift немесе Android үшін Kotlin болсын, мұндай бағдарлама жергілікті деп аталады. Android жүйесінің таралуы көбірек болса да, iOS-тағы қосымшалар дүкені басым болып саналады, өйткені онда төлем қабілетті аудитория шоғырланған. Аудиторияға барынша қол жеткізу үшін осы жүйелердің әрқайсысы үшін қосымшаны құру мағынасы бар. Алайда, бұл жасау және әзірлеу кезінде жұмыс көлемін едәуір арттырады. IOS пен Android-де бірдей көрінетін және жұмыс істейтін кросс-платформалық қосымшаны құру мүмкіндігі бар. Бұл тәсіл дамуды тездетеді және дамыған өнімнің аудиториясын қамтуды едәуір арттыруы мүмкін.

Cordova-бұл Android және iOS платформаларын қолданудың орнына CSS3, HTML5 және JavaScript көмегімен мобильді қосымшаларды құруға мүмкіндік беретін мобильді қосымшаларды әзірлеу ортасы. PhoneGap деп аталатын платформалық бағдарламалаудағы ең танымал бағыттардың бірі. Іс жүзінде мобильді сайт жасалады, ол жүйеден қосымшаға және кері қонырауларды тарататын шағын платформалық кодқа "айналады". PWA-Google

технологиясы. Бұл бірдей веб-қосымшалар, бірақ белгілі бір технологияларды қолдану арқылы (ең алдымен Service Worker деп аталатын — фонда жұмыс істейтін сценарийлер және Web App Manifest — мобильді жүйеге түсінікті веб-қосымшаның 86 сипаттамасы) олар PhoneGap орамасыз жұмыс істей алады. Олар үй экранына қосымшалар дүкенін айналып өтіп, интернетке қосылмай жұмыс істей алады, жүйедегі хабарламалармен және басқа да функциялармен жұмыс істей алады. Xamarin-Microsoft платформасы. Осы тақтадағы қосымшаларды әзірлеу үшін C# бағдарламалау тілі және Visual Studio дамыту ортасы қолданылады. Нәтижесінде сіз жергілікті қосымшаларды ала аласыз. React Native-Facebook компаниясы әзірлеген платформа. Қосымшалар JavaScript-е жазылады және CSS-ке ұқсас стильдер қолданылады. Бағдарлама интерфейсі жергілікті элементтерді пайдаланады, ал код платформада түсіндіріледі бұл оған икемділік береді. React Native туралы толығырақ тоқталайық. Бұл платформа өте жас, алғашқы шығарылым 2015 жылдың наурыз айында өтті. Платформада жасалған қосымшалар платформаның компоненттернен жасалады-бұл React компоненттеріне оралған жергілікті Модульдер. Өкінішке орай, бұл жағдайда толық платформаға қол жеткізілмейді. Кейбір компоненттер олардың жүйесіне тән. Мысалы, iOS үшін бұл Tab Bar IOS және Android Tool Bar Android үшін. Өз жүйесіне тән мінез-құлқы бар мұндай компоненттерді қосымшаның қай операциялық жүйеде жұмыс істейтінін нақтылау арқылы қолдану керек немесе мұндай компоненттерді пайдаланудан аулақ болу керек. React Native-ді қолданудың артықшылығы-React-тің мүмкіндіктерін пайдалануға болатындығы, мысалы, мысық арасынданы компоненттердің өзара әрекеттесу принципі. Сондай-ақ, белгілі бір дәрежеде жатымды фактор-бұл қосымшаның барлық логикалық бөлігі JavaScript-те жазылған және CSS-ке ұқсас стильдермен стильдендірілген. Платформа салыстырмалы түрде жас болғандықтан, барлық жергілікті Модульдер тиісті деңгейде ұсталмайды және орындалмайды. Бірақ бұл модульдерді қосымшаға қосуға болады. Қорытынды: Мобильді операциялық жүйелер нарығын талдағаннан кейін, ең көп аудиторияға қол жеткізу үшін қосымшаны жасау көбінесе ең танымал екі жүйе үшін қажет деп айтуға болады. Әр жүйеге арналған қосымшаны құру үшін сіз үлкен ресурстарды жұмсауыңыз керек. Әрине, мұндай қосымшалардың үлкен артықшылықтары бар. Олар қателіктерге төзімді, жұмыс жылдамдығы жақсырақ және интерфейстің жылдам реакциясы бар, сыртқы түрі бағдарлама әзірленген жүйенің тұжырымдамасына сәйкес келеді. Бүгінгі таңда бірнеше платформалар бар, олар платформалық қосымшаларды жасауға мүмкіндік береді. Олардың көмегімен сіз даму уақытын және қосымшаны құруға жұмсалған ресурстар санын азайта аласыз, бірақ сонымен бірге сапа белгілі бір дәрежеде зардап шегеді. Нәтижесінде, көптеген жағдайларда платформалық қосымшаны құру жақсы тәжірибе болып табылады, бұл даму процесін едәуір жеңілдетеді, бірақ бұл тәсілді қолдану барлық жағдайларда бірдей бола бермейді.